

DESAIN APLIKASI INDEKS FIQH SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MENGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN

Oleh :

¹Supratman Zakir

²Suci Wulandari

¹e-mail : sefzaku@gmail.com, supratman@lp2m.iainbukittinggi.ac.id
m.suci@gmail.com

^{1,2} Jurusan Pendidikan Teknik Informatika & Komputer
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi
Sumatera Barat - Indonesia

ABSTRAK

Pedoman hidup umat islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Melalui kedua sumber ini, umat Islam dapat belajar dan mengetahui dalil-dalil yang berkenaan dengan permasalahan kehidupan. Salah satu ajaran Islam adalah masalah fiqh. Fiqh secara bahasa berarti pemahaman. Terdapat beberapa pembahasan dalam fiqh seperti fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh jinayah, dan fiqh siyasah. Terdapat beberapa kendala mencari dalil-dalil yang berkenaan dengan permasalahan fiqh seperti ketersediaan buku sumber yang terbatas serta waktu yang diperlukan. Selain itu kesulitan dalam mengingat dalil-dalil yang berkenaan dengan permasalahan fiqh. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah aplikasi indeks fiqh dengan bahasa pemrograman sehingga memudahkan untuk memperoleh dalil-dalil Fiqh dalam Al Qur'an dan Hadist terutama tentang shalat, puasa, zakat dan haji. Metode yang digunakan adalah *Research and Development (R&D)* versi ADDIE dengan model pengembangan sistem *waterfall*. Produk yang dihasilkan dilakukan uji produk yaitu uji validitas, uji praktikalitas dan uji efektifitas yang dilanjutkan dengan *Forum Group Discussion (FGD)* dengan para pakar. Berdasarkan hasil uji produk tersebut diperoleh bahwa aplikasi dinyatakan valid dengan sedikit revisi dari segi tampilan, *coding* dan komunikasi visual. Hasil uji efektivitas oleh *user* menunjukkan bahwa aplikasi dinyatakan efektif dan menarik. Sementara hasil uji praktikalitas menunjukkan bahwa aplikasi dinyatakan praktis. Aplikasi yang telah teruji dapat dimanfaatkan oleh pengguna seperti mahasiswa atau masyarakat untuk mencari dalil-dalil Fiqh yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Key word : Fiqh, Al-Qur an, Hadis, Bahasa Pemrograman

LATAR BELAKANG MASALAH

Al Qur'an menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani hidup. Melalui Al Qur'an manusia dapat mengetahui dalil tentang perintah untuk mendirikan shalat, perintah untuk berpuasa, larangan melakukan riba, larangan mempersekutukan Allah, kisah orang-orang terdahulu dan lain sebagainya. Al

Qur'an pada dasarnya berisi informasi mengenai fiqih (hukum) serta perintah dan larangan dari Allah SWT. Jika manusia mengikuti segala perintah yang telah disampaikan Allah dalam Al Qur'an tersebut serta menjauhi larangan-Nya maka surga lah jaminan baginya.

Selain Al Qur'an yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia ada pula yang disebut dengan Sunnah atau Hadist. Sunnah atau hadist tersebut memiliki fungsi yang sama dengan Al Qur'an yaitu menjadi pedoman bagi manusia. Letak perbedaannya adalah jika Al Qur'an adalah perkataan atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah maka Hadist merupakan laporan perkara yang berkisar tentang sunnah rasul SAW dan apa yang disandarkan kepada Rasul SAW dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat akhlak (pribadi) dan sifat kejadiannya.¹

Dalam Al Qur'an, dalil mengenai shalat misalnya tidak bisa ditebak begitu saja letak surat dan ayatnya dan akan membutuhkan waktu yang lama jika harus dipreteli surat demi surat. Butuh sumber terlebih dahulu untuk dapat mengetahui dalil-dalilnya. Sumber tersebut dapat diperoleh melalui buku, internet atau langsung dari pakarnya. Namun tentu tidak mudah untuk memperoleh informasi langsung dari pakarnya. Selain itu informasi yang didapat melalui internet belum sepenuhnya dapat dipercaya. Hal tersebut tentunya akan menjadi masalah karena ketika kita hendak mencari sebuah dalil Al Qur'an mengenai perintah untuk mendirikan shalat sebagai contoh, maka kita perlu mencari dahulu dari beberapa sumber. Setelah diperoleh dari sumber barulah kita bisa tahu terdapat di dalam surat apa saja perintah untuk mendirikan shalat tersebut. Jika manusia tidak banyak membaca dan bertanya maka merugikan mereka dalam ketidaktahuannya tentang apa yang seharusnya mereka ketahui.

Di era modern ini, istilah computer tidak asing lagi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat terutama dalam bidang sistem informasi dan aplikasi dimana sebagian besar aktifitas manusia dipermudah dengan teknologi. Suatu aplikasi memungkinkan pengguna untuk dapat memperoleh informasi secara tepat dan cepat. Dengan menggunakan aplikasi kita tidak perlu lagi harus membolak-balik buku untuk mencari tahu dalil Al Qur'an mengenai suatu masalah fiqih ibadah.

Salah satu software yang mampu membuat aplikasi adalah *Visual Basic 6.0*. *Visual Basic 6.0*. Dengan teknik pemrograman visual yang memungkinkan penggunaannya untuk berkreasi lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi. Ini terlihat dari dasar pembuatan dalam *visual basic* adalah *form*, dimana pengguna dapat mengatur tampilan *form* kemudian dijalankan dalam *script* yang cukup mudah dipahami.

Melalui sebuah aplikasi yang diolah dengan *Visual Basic 6.0* maka akan mempermudah seseorang dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan juga menghemat waktu. Karena dengan menggunakan aplikasi seseorang tidak perlu lagi membolak-balik buku untuk memperoleh dalil tertentu mengenai fiqih ibadah khususnya tentang shalat, puasa, zakat, dan haji dalam Al Qur'an dan Hadist.

¹ <http://ms.wikipedia.org/wiki/Hadis> (diakses pada 24 Januari 2014)

PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

Masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana mendesain aplikasi indeks fiqih sebagai media pembelajaran menggunakan Bahasa Pemrograman. Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi indeks fiqih yang akan digunakan sebagai media pembelajaran.

LANDASAN TEORI

A. Defenisi Indeks dan Fiqh

Secara umum indeks adalah petunjuk yang sistematis kepada satuan-satuan yang terkandung di dalam, atau konsep yang diturunkan dari koleksi entitas atau basis data.² Dalam pengertian praktis indeks dapat didefinisikan sebagai daftar referensi secara alfabetis (terurut dari a sampai dengan z) yang dengan daftar tersebut dapat diperoleh informasi.

Fiqih menurut bahasa berarti ‘paham’.³ Lebih luas lagi dapat diartikan ‘paham yang mendalam’.⁴ Secara istilah fiqih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar’i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil – dalilnya yang terperinci.⁵

Secara garis besar, fiqih dibagi menjadi dua yaitu fiqih ibadah dan fiqih muamalah. Kata ibadah yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Melayu yang terpakai dan dipahami secara baik oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Melayu atau Indonesia. Ibadah dalam istilah bahasa Arab diartikan dengan berbakti, berkhidmat, tunduk, patuh, mengesakan dan merendahkan diri. Dalam istilah Indonesia diartikan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya.⁶ Ibadah secara bahasa ada tiga makna : (1) taat (2) tunduk (3) hina dan pengabdian. Jadi ibadah merupakan bentuk ketaatan, ketundukan dan pengabdian kepada Allah. Sementara fiqih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar’i khususnya dalam ibadah khas seperti thaharah, shalat, zakat, shaum, haji, kurban, aqiqah nadzar dan kifarat.⁷

Allah berfirman dalam surat At Taubah : 122 yang berbunyi

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ۚ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

Artinya :

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang) mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka

² <http://bukuilmpupustaka.com/2012/10/24/definisi-indeks/> (diakses pada 24 Januari 2014)

³ <http://muslim.or.id> (diakses pada 18 Juli 2014)

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Jakarta:Penerbit Kencana, 2003), h 2

⁵Hatib Rachmawan, *Fiqih Ibadah ...* (diakses pada 31 Agustus 2014)

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis...* h 17

⁷ Hatib Rachmawan, *Fiqih Ibadah ...* (diakses pada 31 Agustus 2014)

tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali padanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At Taubah : 122)

Menurut Dr Wahbah Zuhaili, fiqih muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti yang lainnya yaitu tentang hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum perang, hukum damai, hukum politik, hukum penggunaan harta dan hukum pemerintahan.⁸ Sementara menurut Muhammad Yusuf Musa pengertian fiqih muamalah yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqih muamalah adalah peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya sementara fiqih ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah.

B. Perancangan Sistem

1. UML (*Unified Modelling Language*)

UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi objek oleh Grady Booch, Jim Rumbaugh dan Ivan Jacobson. namun demikian UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem informasi.¹⁰

UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti sukses dalam memodelkan sistem yang besar dan kompleks. UML tidak hanya digunakan dalam proses pemodelan perangkat lunak namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan.¹¹

Ada beberapa macam UML yaitu ; *Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Statechart Diagram, Collaboration Diagram, Component Diagram* dan *Deployment Diagram*.

C. Software Desain Aplikasi yang Digunakan

1. Bahasa Pemrograman

Menurut Indra Yatini, bahasa pemrograman merupakan kendaraan yang digunakan untuk berkomunikasi antara manusia dengan mesin komputer. Karakteristik dari bahasa pemrograman yaitu mempunyai pengaruh yang penting dari kualitas komunikasi begitu juga kerekayasaan bahasa pemrograman

⁸ Agustianto, *Pengantar Fiqih Muamalah*. <http://agustianto.wordpress.com> (diakses pada 31 Agustus 2014)

⁹ *Pengertian Fiqih Muamalah*. <http://artikelilmiah lengkap.blogspot.com>

¹⁰ Mirza Fahmi Anshari, <http://www.mirzan.blogspot.com>. pengertian-UML, (diakses 14 Februari 2014)

¹¹ Mahdhika. J, *UML (Unified Modelling Language) dan Jenis-jenis Diagramnya*, <http://juliansyah-dhika.blogspot.com>(diakses 15 Februari 2014)

mempunyai pengaruh yang penting terhadap berhasil tidaknya suatu program yang akan dibuat.¹²

Adapun bahasa pemrograman yang penulis gunakan adalah *Microsoft Visual Basic 6.0*. Visual Basic 6.0 merupakan salah satu bahasa pemrograman yang visual. Dengan Visual Basic 6.0, kita dapat dengan mudah untuk membuat suatu program aplikasi.¹³ Visual Basic 6.0 pada awalnya berasal dari bahasa pemrograman BASIC (*Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code*). Karena bahasa BASIC cukup mudah untuk dipelajari dan populer, maka hampir setiap programmer menguasai bahasa ini.

2. Basis Data (*Database*)

Menurut Harianto Kristanto, database adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut biasa ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada.¹⁴ Menurut Abdul Kadir, database menyatakan suatu wadah untuk mengelola data. Sebuah database melibatkan beberapa tabel dan berbagai objek yang terkait dengan pengelolaan data.¹⁵

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa database merupakan suatu wadah yang mengumpulkan file-file yang saling berhubungan untuk dikelola oleh database.

Microsoft Access 2007 adalah salah satu software pengolahan database. Dengan Microsoft access anda dapat mengolah berbagai jenis data serta dapat membuat hasil akhir. Program *Microsoft Access 2007* adalah salah bagian dari *Microsoft Office 2007* yang berfungsi untuk mengolah data. Dengan menggunakan Program *Microsoft Access 2007* kita dapat merancang , membuat , dan mengelola database dengan mudah.¹⁶

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Metode Penelitian dan Pengembangan** atau *Research and Development (R&D)*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.¹⁷ Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras (*hardware*), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (*software*), seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-

¹² Indra Yatini B, *Pemrograman Terstruktur*, (Yogyakarta : J&J Learning, 2001), Cet.1

¹³ Hengky Alexander Mangkulo, *Membuat Aplikasi Database dengan Visual Basic 6.0* , (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2002), h 1

¹⁴ Harianto Kristanto, *Konsep & Perancangan Database*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2009), Cet.1

¹⁵ Abdul Kadir, *Mudah Mempelajari Database MySQL*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), Cet.1; h.3

¹⁶ Ratih widiatrini , *125 pertanyaan seputar Microsoft Access 2007*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2007), Cet.1; h.2

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.407-408

model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, dan manajemen.¹⁸

Metode *Research and Development* (R&D) yang digunakan pada penelitian ini adalah **versi ADDIE** (*Analysis-Design-Develop-Implement-Evaluate*) karena metode ini sejalan dengan model pengembangan sistem *water fall* yang penulis gunakan pada model pengembangan sistem. Model ADDIE (*Analysis-Design-Develop-Implement-Evaluate*) muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Salah satu fungsi ADDIE yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri.¹⁹

Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan yakni :

a. *Analysis* (analisa)

Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang dibutuhkan. Hal yang perlu dilakukan disini adalah melakukan analisa kebutuhan, identifikasi masalah dan melakukan analisa tugas.

b. *Design* (disain / perancangan)

Tahap ini dikenal juga istilah membuat rancangan (blue-print). Maka pada tahap ini dibuat rancangan atau blue-print dari produk yang akan dibuat.

c. *Development* (pengembangan)

Pengembangan adalah proses mewujudkan blue-print atau rancangan yang telah didesain untuk dituangkan menjadi kenyataan.

d. *Implementation* (implementasi / eksekusi)

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem yang sedang dibuat. Artinya pada tahap ini semua yang telah dikembangkan diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan.

e. *Evaluation* (evaluasi / umpan balik)

Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem yang sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak.

Produk yang akan dibuat atau disempurnakan tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras (*hardware*), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau labor, tetapi bisa juga perangkat lunak (*software*) seperti program komputer untuk pengolah data.²⁰

MODEL PENGEMBANGAN SISTEM

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model pengembangan sistem *waterfall* karena model *waterfall* ini melakukan pendekatan secara sistematis danurut mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap *analysis, desain, coding, testing dan maintenance*. Model *waterfall* ini disebut juga dengan *Linear Sequential Model*. Model ini adalah model yang muncul pertama kali yaitu sekitar

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009) cet ke-5, h 164

¹⁹ SATIVA. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)*, <http://oryza-sativa135rsh.blogspot.com>. (diakses tanggal 13 Juli 2013)

²⁰ Sujadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Rineka Cipta, 2003), h 164

tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno. Tetapi model ini merupakan model yang paling banyak dipakai dalam *Software Engineering*.

Model *waterfall* merupakan model pertama yang diterbitkan untuk proses pengembangan perangkat lunak. Pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce tahun 1970. Model ini merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linier. Output dari setiap tahap menjadi *input* bagi tahap selanjutnya.

Gambar 1 : Model Pengembangan Sistem Waterfall

Dari gambar terlihat bahwa setiap tahapan bergantung pada tahapan sebelumnya. Artinya suatu tahapan tidak akan bisa dilanjutkan jika tahapan sebelumnya belum selesai dikerjakan. Namun jika terjadi kesalahan pada tahapan sebelumnya, maka tahapan tersebut bisa diulang kembali hingga kemudian dilanjutkan lagi jika sudah selesai diperbaiki.

Adapun tahapan pengembangan sistem adalah :

- a. Analisis / kebutuhan perangkat lunak (*Requirements / analysis*)
Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan kebutuhan dengan fokus pada perangkat lunak, yang meliputi domain informasi, fungsi yang dibutuhkan, unjuk kerja atau performansi dan antarmuka.
- b. Perancangan (*Design*)
Proses ini melibatkan empat atribut sebuah program yaitu struktur data, arsitektur, perangkat lunak, representasi *interface*, dan detail (algoritma) prosedural.
- c. Pembuatan kode (*Coding*)
Pada tahap ini dilakukan penerjemahan desain ke dalam bentuk bahasa mesin yang dilakukan secara mekanis.
- d. Pengujian (*Testing*)

Proses ini dilakukan setelah kode dirancang dan difokuskan pada fungsi dan jumlah kesalahan untuk diperbaiki.

e. *Pemeliharaan (Maintenance)*

Kegiatan pada tahap ini meliputi penyesuaian atau perubahan yang berkembang seiring dengan adaptasi perangkat lunak dengan kondisi atau situasi sebenarnya setelah disampaikan kepada user.

TAHAPAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggabungkan metode penelitian **R&D versi ADDIE** dengan model pengembangan sistem SDLC yaitu *Waterfall* dan mengikuti beberapa proses atau tahapan berikut ini :

1. *Analysis / Requirements*

Pada tahapan ini penulis melakukan analisa untuk mencari teori, konsep, materi dan segala kebutuhan yang berhubungan dengan penelitian. Teori, konsep dan materi yang ditelaah berkenaan dengan objek dan permasalahan penelitian, yaitu Indeks Fiqih Ibadah tentang rukun Islam, *software* yang digunakan serta konsep-konsep yang mendukung penelitian ini.

Tujuan dari analisis sistem ini adalah untuk melihat pentingnya aplikasi yang akan dirancang serta menemukan hal-hal yang dirasa perlu dalam perancangan, sehingga dapat digambarkan kebutuhan yang dibutuhkan untuk perancangan aplikasi indeks fiqih.

2. *Design*

Pada tahapan perancangan, penulis mulai merancang aplikasi baru agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di dalam tahapan ini dilakukan perancangan desain secara umum dan desain secara terinci. Desain secara umum meliputi *usecase diagram* , *activity diagram* dan *flowchart*.

Dalam desain sistem secara terinci, penulis menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk secara rinci. Penulis membuat perancangan aplikasi indeks fiqih dalam bentuk Desain *Output*, Desain *Database* dan Desain Teknologi.

3. *Development / Coding*

Pada tahapan ini penulis mulai membuat program dengan mengimplementasikan hasil rancangan program aplikasi berdasarkan design yang telah ditentukan (*blue print*) ke dalam bentuk yang nyata (*coding*).

4. *Implementation / Testing*

Pada tahapan ini, aplikasi yang telah dibuat diterapkan dan kemudian diuji apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

5. *Evaluation / Maintenance*

Pada tahap ini dilakukan pemeliharaan untuk menyesuaikan aplikasi dengan kondisi atau situasi sebenarnya setelah disampaikan kepada pemakai.

Pada tahapan *water fall* ini, suatu proses baru bisa dilanjutkan jika proses sebelumnya sudah selesai dikerjakan. Jika satu tahapan *waterfall* telah dilakukan, namun hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan maka proses bisa diulang kembali ke tahap sebelumnya. Jika sudah sesuai dengan yang diharapkan, proses dapat kembali dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

UJI VALIDITAS, PRAKTIKALITAS DAN EFEKTIFITAS PRODUK

Untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan siap diuji cobakan perlu adanya uji validasi produk. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan oleh beberapa ahli (*expert*).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, praktikalitas berarti bahwa bersifat praktis, artinya mudah dan senang memakainya. Kepraktisan mengacu pada tingkat bahwa pengguna (atau pakar-pakar lainnya) mempertimbangkan intervensi dapat digunakan dan disukai dalam kondisi normal. Dalam penelitian pengembangan model yang dikembangkan dikatakan praktis jika para ahli dan praktisi menyatakan bahwa secara teoritis model dapat diterapkan di lapangan dan tingkat keterlaksanaannya model termasuk kategori “baik”.

Menurut Akker terdapat dua aspek keefektifan yang harus dipenuhi oleh suatu bahan ajar, Akker memberikan parameter yaitu : Ahli dan praktisi berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa bahan ajar tersebut efektif dan secara operasional bahan ajar tersebut memberikan hasil sesuai yang diharapkan.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Masalah

Dalam tahapan perancangan aplikasi indeks fiqih, dibutuhkan pengumpulan dalil-dalil dalam Al Qur'an dan Hadist tentang Shalat, Puasa, Zakat dan Haji. Kegiatan pengumpulan dalil-dalil dalam Al Qur'an dan Hadist ini dilakukan dengan mencari buku Ensiklopedia terkait yang dalam hal ini penulis mengambil dari sebuah buku Ensiklopedia Islam karangan dari Abdul Azis Dahlan dan buku Fiqh Ibadah karangan Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.

Hal lain yang juga dibutuhkan selama tahapan analisis masalah adalah persiapan terhadap perangkat lunak atau *software* yang digunakan dalam mendesain Aplikasi Indeks Fiqih. Persiapan perangkat lunak yang dimaksud disini adalah seperti persiapan sistem operasi dan editor bahasa pemrograman yang digunakan.

B. Desain

Pada tahapan ini yang dilakukan untuk pertama kali adalah melakukan desain secara umum, berupa merancang desain dalam bentuk cetak biru (*blueprint*), yaitu perancangan *usecase diagram*, *activity diagram* dan *flowchart*. Setelah desain secara umum, maka yang dilakukan selanjutnya adalah desain secara rinci.

1. Desain Secara Umum

Desain secara umum menggunakan salah satu diagram UML yaitu *Use Case Diagram*. *Use Case* merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antara

²¹ Shahibul Ahyan, *Kepraktisan dan Efek Potensial*, <http://shahibul1628.wordpress.com/2012/04/12/kepraktisan-dan-efek-potensial/> (diakses pada 20 Juni 2014)

sistem dan aktor. *Use Case* bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara *user* sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai.

Gambar 4.1 : Use Case Diagram Indeks Fiqih

Dari diagram *usecase* diatas dapat dilihat bagaimana interaksi yang terjadi antara *actor* atau *user* dengan aplikasi indeks fiqih. *User* sendiri berada di dalam sistem aplikasi, hal ini membuktikan bahwa *user* sebagai pengguna, hanya memiliki kemampuan untuk melihat daftar indeks yang tersedia. *User* tidak diberi hak untuk melakukan perubahan seperti menambah (*add*) ataupun mengurangi (*delete*) item yang ada pada aplikasi indeks. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kerancuan data sehingga untuk melakukan pengeditan hanya bisa dilakukan oleh *programmer* yang membuat aplikasi indeks.

Adapun penjelasan lebih lengkapnya mengenai aktivitas pada *use case diagram* di atas adalah sebagai berikut :

a) Melihat ayat

Untuk melihat daftar indeks yang ada pada aplikasi indeks fiqih ini, penulis menampilkannya dalam 5 (lima) *form* yang setiap *form*-nya berisi masing-masing *item* dari rukun Islam. Dalam hal ini, *user* hanya bisa melihat saja, tidak bisa melakukan penambahan ataupun pengurangan data yang ada. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerancuan informasi. Oleh karena itu, proses penambahan ataupun pengurangan data hanya boleh dilakukan oleh pembuat program saja. Adapun daftar indeks yang disajikan dalam aplikasi indeks fiqih ini berpedoman pada buku Ensiklopedia Islam karangan dari Abdul Azis Dahlan dan buku Fiqh Ibadah karangan Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.

b) Hasil Pencarian

User dapat melakukan pencarian dalil-dalil seputar fiqih ibadah (khususnya tentang shalat, puasa, zakat dan haji) dalam Al Qur'an dan Hadist dengan mengetikkan kata kunci yang akan dicari di dalam kotak pencarian.

Selanjutnya secara otomatis hasil pencarian yang menyerupai kata kunci akan ditampilkan pada DataGrid.

c) Melihat bantuan

Menu bantuan terdiri dari dua sub menu yaitu sub menu *Indeks Fiqih Application Help* dan sub menu *About*. Sub menu *Indeks Fiqih Application Help* berisi langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi indeks. Selain itu juga disajikan alamat email pembuat program jika ada masalah pada aplikasi. Sub menu *About* berisi informasi mengenai pembuat program.

2. Desain Secara Rinci

a) Desain *Output*

Gambar 2 : Menu Utama Aplikasi Indeks

Desain output dari menu indeks dibagi ke dalam 5 (lima) *form* yang masing-masing *form* berisi indeks dari tiap-tiap rukun islam. Setiap *form*, terdiri dari sebuah tab yang terbagi 2 (dua) yaitu tab untuk menampilkan dalil dari Al Qur'an dan tab untuk menampilkan dalil dari hadist. Di dalam tab terdapat pula 2 (dua) *list box* yaitu list untuk menampilkan daftar indeks dan list untuk menampilkan letak dalilnya dalam Al Qur'an atau Hadist. Selain itu, di dalam form juga terdapat *PictureBox* yang gunanya untuk menampilkan ayat serta terjemahannya.

Gambar 4.5 : Rancangan Desain Output Menu Indeks

Sementara itu, desain output dari sub menu *Indeks Fiqih Application Help* berisi langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi indeks. Selain itu juga disajikan alamat email pembuat program jika terjadi masalah pada aplikasi.

Gambar 4.7 : Rancangan Desain Output Menu Help

b) Desain Teknologi

Untuk dapat menjalankan Aplikasi Indeks Fiqih yang telah dirancang, penulis menggunakan beberapa komponen-komponen teknologi, diantaranya: *Hardware* (Prosesor intel® Core i3, *Memory* 2GB, *Hardisk* 500 GB) dan *Software* (*software* yang digunakan untuk menjalankan sistem yang dirancang adalah Microsoft Windows 7 Ultimate).

c) Desain Database

Database adalah kumpulan *file-file* yang saling berelasi, relasi tersebut biasa ditunjukkan dengan kunci dari tiap *file* yang ada. File adalah

kumpulan dari record-record yang tersusun secara logis, dimana record-record tersebut tersimpan dalam suatu media penyimpanan yang tetap.

Pemrograman Visual Basic dapat mendukung berbagai database seperti: *Microsoft Access*, *MySQL*, *Sqlite*, dan lain-lain. Dalam Penelitian ini database yang digunakan adalah *Microsoft Access*.

File ini berisi daftar indeks yang berhubungan dengan shalat, puasa, zakat dan haji, file ini merupakan satu-satunya file yang digunakan oleh aplikasi dan menjadi pedoman dalam proses pencarian data.

Nama Database : indeks.mdb
 Nama tabel : 1. alquran
 2. hadis
 Primary key : Indeks

Tabel 1 : Database Indeks Fiqih

No	Field Name	Type	Width	Ket
1.	No	AutoNumber	-	Penomoran otomatis
2.	Indeks	Text	150	Indeks terkait Fiqih Ibadah (Shalat, Puasa, Zakat dan Haji)
3.	Dalil	Memo	-	Dari Al Qur'an dan Hadis

d) Desain Kontrol

Desain kontrol menyangkut permasalahan terhadap kelangsungan sistem serta menghindari sistem dari kondisi crash (macet). Namun, untuk menjalankan aplikasi indeks fiqih ini sebenarnya tidak dibutuhkan pengamanan khusus. Hanya saja untuk menjadikan sistem tempat aplikasi yang dirancang berjalan dengan aman dan berkesinambungan

C. Coding / Development

Coding atau development adalah proses yang dilakukan dalam mengimplementasikan hasil *design* ke dalam rancangan program aplikasi berdasarkan *design* yang telah ditentukan. Tahapan ini juga disebut dengan nama pengkodean. Pengkodean pada aplikasi indeks fiqih menggunakan editor program Microsoft Visual Basic 6.0

Gambar 6 : Tahapan Coding Pertama

D. Testing / Implementation

Tujuan implementasi ini adalah untuk melihat pada sistem operasi apa saja aplikasi indeks fiqh dapat dijalankan. Implementasi program dilakukan dengan pengujian Black Box Testing. Pengujian menggunakan metode *Blackbox* adalah pengujian yang dilakukan untuk antarmuka perangkat lunak, pengujian ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi bekerja dengan baik, dalam artian masukan diterima dengan benar dan keluaran yang dihasilkan benar-benar tepat, pengintegrasian eksternal data dapat berjalan dengan baik.

1) Rencana Pengujian

Pengujian aplikasi indeks fiqh ini dilakukan dengan menggunakan beberapa data uji berupa data masukan pada aplikasi yang telah dibuat. Adapun skenario dari pengujian aplikasi indeks fiqh ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 : Skenario Pengujian Aplikasi Indeks Fiqih

Kelas Uji	Butir Uji	Jenis Uji
1. Aplikasi Indeks Fiqih	Membuka aplikasi indeks fiqh	<i>Black Box</i>
	Klik menu	<i>Black Box</i>
	Klik keluar	<i>Black Box</i>
2. Menu Indeks Fiqih	Menampilkan daftar index	<i>Black Box</i>
	Menampilkan daftar dalil	<i>Black Box</i>
	Menampilkan Ayat	<i>Black Box</i>
	Klik Back to Menu	<i>Black Box</i>
3. Menu Bantuan	Klik <i>Indeks Fiqih Application Help</i>	<i>Black Box</i>
	Klik <i>About</i>	<i>Black Box</i>
4. Menu Keluar	Klik Exit	<i>Black Box</i>

2) Hasil Pengujian

Berdasarkan implementasi Aplikasi Indeks Fiqih yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan Aplikasi Indeks Fiqih dapat digunakan dan telah menghasilkan output yang telah diharapkan.

Tabel 4.3 : Pengujian Buka Aplikasi Indeks Fiqih

Kasus dan Hasil Uji			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
1. Membuka aplikasi indeks fiqih	Menampilkan menu-menu utama	Dapat menampilkan menu-menu utama	Sukses
2. Klik pilih menu	Menampilkan salah satu menu yang dipilih	Dapat menampilkan salah satu menu yang dipilih	Sukses
3. Klik keluar	Keluar dari aplikasi di menu utama	Dapat keluar dari aplikasi di menu utama	Sukses

Tabel 4.4 : Pengujian Menu Indeks Aplikasi Indeks Fiqih

Kasus dan Hasil Uji			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
1. Klik List View Indeks	Menampilkan dalil indeks yang di klik	Dapat melihat dalil-dalil indeks yang telah di klik	Sukses
2. Klik List View Dalil	Menampilkan ayat dan terjemahan atau isi hadist dari dalil yang di klik	Dapat menampilkan ayat dan terjemahan atau isi hadist dari dalil yang di klik	Sukses
3. Klik Tombol Keluar dari Menu	Keluar dari menu terpilih	Dapat keluar dari menu terpilih	Sukses

Table 4.5 : Pengujian Menu Bantuan

Kasus dan Hasil Uji			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
1. Klik menu <i>Indeks Fiqih Aplicacion Help</i>	Menampilkan info mengenai langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi	Dapat menampilkan info mengenai langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi	Sukses
2. Klik menu <i>About</i>	Menampilkan info seputar pembuat program	Dapat menampilkan info seputar pembuat program	Sukses

E. Maintenance / Evaluation

Kegiatan pada tahap ini meliputi penyesuaian atau perubahan yang berkembang seiring dengan adaptasi perangkat lunak dengan kondisi atau situasi sebenarnya setelah disampaikan kepada user.

F. Uji Validitas, Praktikalitas dan Efektifitas

Berdasarkan lembar angket validitas produk oleh *expert* menunjukkan bahwa aplikasi yang dihasilkan secara umum dinyatakan dapat digunakan dengan sedikit revisi. Adapun dalam hal ini *expert* menguji dari segi *content* yang dibagi ke dalam 3 (tiga) segi penilaian yaitu tampilan, keterpaduan isi produk dan komunikasi visual. Dari hasil uji validitas *expert* didapatkan hasil uji bahwa produk Valid.

Uji praktikalitas dan efektivitas pada penelitian ini dilakukan oleh *user* yang menunjukkan bahwa aplikasi yang dirancang secara umum praktis, efektif dan dapat digunakan.